

EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA E’TIBORLI JIHATLAR

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Mutaxassislik fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 2-darajali yurist

Annotatsiya: ushbu maqolada uzoq vaqtlardan buyon dolzarb muammo sifatida baholanib kelayotgan ekologiya sohasida sodir etilayotgan jinoyatlar, ularning kriminalistik tavsifi, jinoyat ishi qo‘zg‘atishda tergovchining e’tibor qaratishi lozim bo‘lgan masalalar xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik muammolar, ekologik jinoyatlar, radioaktiv va kimyoviy chiqindilar, tergov versiyasi, kriminalistik tavsif, ifloslanish manbai.

NOTABLE ASPECTS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ECOLOGY

Abstract: this article deals with crimes committed in the field of Ecology, which have long been assessed as an urgent problem, their criminalistic description, issues that the investigator should pay attention to when triggering a criminal case.

Key concepts: environmental problems, environmental crimes, radioactive and chemical waste, investigation version, forensic characteristics, source of pollution.

Ma’lumki, insoniyatni uzoq vaqtlardan beri tashvishga, xavf - xatarga solib kelayotgan ekologik muammolar o‘z - o‘zidan yoki tasodif ravishda paydo bo‘lgan emas. Mazkur muammoni yuzaga keltirgan va kuchaytirib yuborgan, keskinlashib xavfli tus olishiga olib kelgan bir qancha sabablar mavjud.

Inson faoliyati, insoniyat paydo bo‘lgandan to hozirga qadar tabiatga, atrof muhitga ta’sir qilib, uni batamom o‘zgartirib yubordi. So‘nggi yuz yillar mobaynida inson faoliyati natijasida yer sharining iqlimi, hayvonot va o‘simlik dunyosi, havosi ancha o‘zgarib ketdi, suvlarning ifloslanishi, o‘rmonlarning keragidan ortiq darajada kesib yuborilishi, yer yuzida tuproq nurashi, hayvonlar va baliqlarning haddan tashqari ko‘p ovlanishi natijasida ekologik inqiroz yuzaga keldi.

Atrof - muhitning radioaktiv va kimyoviy chiqindilar bilan bo‘lg‘anishi aholining, chorva mollarining, parrandalarning, o‘simliklarning, okeanlardagi, daryo va ko‘llardagi baliqlar va boshqa jonivorlarning zaharlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Ma’lumki, 2022 yilning 20 dekabr kuni Muhtaram Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O‘zbekiston halqiga murojaat qildi. Ushbu murojaatnoma butun O‘zbekiston halqi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

Ushbu murojaatnomada kelgusi 2023 yilda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlar va islohotlarning ustuvor yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident boshqa sohalar singari bugungi kunning nafaqat O‘zbekistonda, balki jahon miqyosida global muammolardan biri bo‘lgan ekologiya sohasidagi yechimini kutayotgan muammolarga ham alohida urg‘u berib, “Hozirgi vaqtda butun dunyoda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham jiddiy ekologik muammolar paydo bo‘lmoqda. Aksariyat hududlarimizda tuproq tarkibi buzilib, unumdor yerlar qisqarib borayotgani, cho‘llanish, suv yetishmasligi, qurg‘oqchilik, aholini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash shular jumlasidandir”¹⁵, - deya ta’kidladi.

Bunday ustivor vazifalardan kelib chiqib, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, milliy boyliklarimiz hisoblangan barcha tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, ularni ehtiyot qilish, saqlash, mazkur sohada sodir etiladigan huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish hamda qarshi ko‘rashda fuqarolar o‘zlarining konstitutsiyaviy burchlariga so‘zsiz rioya qilishlari, huquqni muhofaza qilish organlari ham o‘z vazifalariga vijdonan yondoshmoqlari lozim.

Dunyoning tabiiy manzarasi o‘z ranglari boyligini shiddat bilan va tiklab bo‘lmas tarzda yo‘qotib borayapti. Agar biologik rang-baranglik hozirgidek o‘ta jadallik bilan yo‘qolib boraversa, hech kim hozircha ekologik va ma’naviy halokatlar miqyosini taxminan ham baholay olmaydi.¹⁶

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, yuzaga kelgan holat faol maqsadga yo‘naltirilgan aralashuvni, hech bo‘lmasa ekologik vaziyatning barqarorligini ta’minlashga qaratilgan aniq choralar ko‘rilishini talab qiladi. Shu munosabat bilan ekologiya sohasidagi huquqbuzarlik va jinoyatlarga umumiy va huquqiy baho berish ham o‘zgardi. Atrof muhitni muhofaza qilishda ekologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashga katta ehtibor berilmoqda.

Sodir etiladigan barcha jinoyatlar ma’lum bir ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qiladi. Bugungi fan - texnika kundan kunga jadal sur’atda taraqqiy etib, jinoyatlarning ham yangicha ko‘rinishlari paydo bo‘layotgan davrda jinoyatlarni tez va to‘liq ochish, ularning oldini olish uchun jinoiy ish yuzasidan tergovni tashkil etish, rejalashtirish, tezkor - qidiruv xodimlari bilan hamkorlik, o‘tkaziladigan tergov harakatlarining taktik usullarini, umuman, jinoyatlarning tergov qilish uslubiyotlarini ham ilmiy - amaliy jihatdan takomillashtirib borish talab qilinadi.

Ma’lumki, ijtimoiy xavfli qilmishlar davlatning ijtimoiy — iqtisodiy taraqqiyotiga, barqarorligiga zarar yetkazadi, rahna soladi.

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.

¹⁶ O.Нарзуллаев Хайвонот дунёси объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш. "Тошкент давлат юридик институти ахборотномаси", 2006. №2.106-бет.

Zero O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida aynan shu masalaga alohida modda ajratilib (50-modda), unda fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majbur ekanliklari burch sifatida belgilab qo‘yildi¹⁷. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuning 12-moddasi insonning yashash uchun qulay atrof tabiiy muhitga ega bo‘lish huquqi va bu muhitni saqlab qolish borasidagi burchi deb nomlanib, unda O‘zbekiston Respublikasi aholisi o‘z salomatligi va kelajak avlodning salomatligi uchun qulay tabiiy muhitda yashash, o‘z salomatligini atrof muhitning zararli ta’siridan muhofaza qilish huquqiga ega ekanligi, ana shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi aholisi tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha jamoat tashkilotlariga birlashish, atrof tabiiy muhitning ahvoli hamda uni muhofaza qilish yuzasidan ko‘rilayotgan choratadbirlarga doir axborotlarni talab qilish va olish huquqiga ega ekanligi, shu sababli ham O‘zbekiston Respublikasi aholisi tabiiy resurslardan oqilona foydalanishi, tabiat boyliklariga ehtiyotlik bilan munosabatda bo‘lishi, ekologiya talablariga rioya etishi shart ekanligi qat’iy ko‘rsatib qo‘yilgan.¹⁸

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar ijtimoiy xavfli, fuqarolarning keng tarqalgan huquqqa xilof harakatlaridan biri bo‘lib, ularni sodir etish yoki sodir etilishiga yo‘l qo‘yish insoniyat yashab to‘rgan muhitning yomonlashuviga, kelajak hayot tarzining pasayishiga, o‘limning, kasalliklarning ko‘payishiga, aholi genofondining buzilishi, nosog‘lom va nochor ekologik hududlarning paydo bo‘lishi, tabiiy resurslarning tiklanmaydigan darajada tanazzulga uchrashi, yer usti va osti suvlari sifatining yomonlashuvi, radioaktiv ifloslanishning tarqalishi, atmosfera havosining ifloslanishi va iqlim o‘zgarishi xavfini, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibining buzilishini, umuman, nosog‘lom ekologik sharoit - ijtimoiy tanglikning o‘rishini keltirib chiqaradi.

Xorij olimlari tomonidan ham bu turdagi jinoyatlarning latentlik darajasi yuqori ekanligi ta’kidlanadi.¹⁹ Ekologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi ko‘rashning hozirgi ahvoli haqida so‘z yuritganda, bu fikrlariga qo‘shilish o‘rinlidir.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni tavsiflovchi kriminalistik ahamiyatga ega axborot quyidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak:

1. jinoy qilmish joyi va predmeti haqidagi;
2. jinoyat sodir etish va yashirish usullari haqidagi;
3. jinoyat sodir etish vaqti va vaziyati haqidagi, jinoyat sodir etish natijasida kelib chiqadigan izlar haqidagi;
4. sodir etilgan jinoyat oqibatlar haqidagi;
5. ushbu jinoyatlarni sodir etayotgan shaxslar tavsifi haqidagi;
6. jinoyat sodir etishga ko‘maklashgan holatlar haqidagi.

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

¹⁸ O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-107115>.

¹⁹ Интернет: www.law.isv.ru

Jinoiy qilmish predmeti, usuli, holati va vaqti, oqibatlarini kabi elementlar alohida ahamiyatga ega. Eng ko‘p ma’lumot manbai sifatida ular tabiiy obyekt qanchalik zararlanganligini yoki ifloslanish darajasini belgilab beradi. Ular, shuningdek, ifloslanish manbaini aniqlashga imkon beradi va jinoyatchilar shaxsi, ularning harakat obrazini tavsiflaydi. Jinoiy qilmish predmetini o‘rganish ushbu predmet va jinoyat kriminalistik tavsifining boshqa elementlariga taalluqli belgilar o‘rtasida aloqani belgilashga samarali imkon beradi, shuningdek vujudga kelgan vaziyatdan kelib chiqib sodir etilgan jinoyat, uni sodir etish usullari va izlarni yashirish hamda jinoyatchi shaxsi haqida versiyalar ilgari surishga imkon beruvchi isbotlash predmeti sifatida muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Jinoiy qilmish tabiiy atrof muhitga yoki uning alohida komponentlariga qaratilishi mumkin. Shunga muvofiq, jinoyat obyektlarini integratsiyalashgan (tabiiy ekologik tizimlar, tabiiy komplekslar, tabiiy landshaftlar), differensiyalashgan (yer, tuproq, o‘rmon, yer osti boyliklar, hayvonlar va o‘simliklar), alohida muhofaza qilinadigan (qo‘riqxonalar, milliy parklar, qizil kitobga kiritilgan hayvonlar va o‘simliklar) kabi turlarga ajratish mumkin.

Jinoiy qilmish predmeti sifatida tabiiy atrof muhit va uning komponentlariga jinoyat sodir etilishi natijasida har doim zarar yetkaziladi yoki zarar yetkazish real xavfi paydo bo‘ladi. Zarar alohida tabiiy obyektlarning ifloslanishi yoki ularning zararlanishi yoxud yo‘q qilinishida namoyon bo‘lishi mumkin. Alohida hollarda jinoiy qilmish predmeti bo‘lgan tabiiy obyekt joyi ahamiyatga ega bo‘ladi (Masalan: qo‘riqxonada hududida ov qilish, alohida muhofaza qilinadigan hududlar rejimini buzish). Mazkur toifadagi ishlar bo‘yicha tabiiy resurslarning ifloslanishi, ajratib olinishi, yo‘q qilinishi yoki zarar yetkazilish joyini aniq belgilash talab qilinadi. Sodir etilgan ekologiya sohasidagi jinoyatlar yuzasidan tergovchi oldida turgan vazifalardan kelib chiqib, ish bo‘yicha tergov yo‘nalishi, bu harakatlarning birinchi galdagi tadbirlarni belgilab oladi. Bunda, avvalo, jinoiy xatti - harakatning kelib chiqish sabablari va ekologik obyektlar ifloslanishining intensivligi aniqlanadi. Buning uchun esa:

- hodisa sodir bo‘lgan joy va tozalash inshootlarini ko‘zdan kechirish;
- atrof muhitning ifloslanishiga olib kelgan ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishish;
- ifloslayotgan manbalarni bartaraf etish chorasini ko‘rish;
- jinoyat sodir etishida gumon qilinayotgan, ayblanayotgan, jabrlangan shaxslar hamda guvohlarni so‘roq qilish;
- ifloslanishning texnologik jarayonini ko‘rsatadigan hujjatlarni olib qo‘yish, ichki boshqaruv nazoratining holati, ekologik nazoratni amalga oshiradigan inspeksiya va organlarning ma’lumotlari:
- ifloslanganlik darajasini tahlil etish uchun tuproq, suv va havodan namunalarni olish;

- ish holatlariga qarab turli sud ekspertizalarini tayinlash kabi harakatlarni amalga oshirish lozim.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarning sodir etilish faktini aniqlashda ekologik nazoratni amalga oshiruvchi organlarning xizmati kattadir. Afsus bilan aytish mumkinki, yuz berayotgan bu turdagi huquqbuzarliklarga yetarlicha e’tibor berilavermaydi. Ular asosan ekologik nazorat organlari tomonidan o’tkaziladigan tekshiruvlar natijasida fosh etiladi. Qolaversa, “mazkur organlar ekologikhuquqbuzarliklar uchun qay vaqtda ma’muriy va qay vaqtda jinoiy javobgarlikka torish mumkinligini yaxshi farqlay olishlari masalani ijobiy hal qilish imkonini beradi. Bu esa tergovchilar ma’muriy javobgarlikka loyiq deb topgan ishlarga nisbatan asossiz ravishda jinoyat ishi qo‘zg‘atish hollarining oldini olish imkonini beradi”.²⁰

Tergovchi jinoyat ishi qo‘zg‘atish to‘g‘risida qaror qabul qilgunga qadar zarur ma’lumotlarni to‘plashi va ularni chuqur o‘rganib chiqishi kerak. Buning uchun esa u: faktlarning realligi va obyektivligini tekshirishi; jinoyat alomatlarini tekshirishi; to‘plangan ma’lumotlarning yetarliligini baholash kabi harakatlarni amalga oshirishi kerak.

Faktlarning realligi hamda obektivligini zudlik bilan hodisa joyini - ifloslangan obyektlarni, ifloslanish manbalarini ko‘zdan kechirish, kerakli idoraviy hujjatlarni talab qilib olish, korxonalar, tashkilotlarning mas’ul shaxslari yoki xodimlarini so‘roq qilish singari tergov harakatlarini amalga oshirish orqali tekshirish mumkin.

Jinoyatchilikka qarshi ko‘rash amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligi to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llaniladigan usul hamda vositalarga bog‘liq. Bu borada kriminalistikaning turli sohalardagi ilmiy yutuqlarni amaliyotga tadbiiq etish tajribasi mavjud. O‘z navbatida, ekologiya sohasidagi jinoyatlarni fosh etish jarayoni ham kriminalistikadagi an’anaviy usul va vositalardan tashqari tabiiy - ilmiy va boshqa bilimlardan foydalanishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.
3. О.Нарзуллаев Ҳайвонот дунёси объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш. "Тошкент давлат юридик институти ахборотномаси", 2006. №2.106-бет.

²⁰ Т. Mirzaev. “Ekologiyaga doir jinoyat ishlarini tergov qilish”. Т,-“Yangi asr avlodi” 2001- y. 17-bet.

4. O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-107115>
5. Интернет: www.law.isv.ru
6. T. Mirzaev. “Ekologiyaga doir jinoyat ishlarini tergov qilish”. T,-“Yangi asr avlodi” 2001- y. 17-bet.